

“O‘TLOQI BO‘Z TUPROQLARDA G‘O‘ZA VA SOYA INTERCROPPING TIZIMINING HOSILDORLIKKA TA‘SIRI”

O.T.Malikova

“ISMITI” tayanch doktorant

E.N.Malikov

“TIQXMMI” MTU assistent

Q.N.Sultonov

“TIQXMMI” MTU talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679678>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent viloyatining o‘tloqi bo‘z tuproqlari sharoitida g‘o‘za va soya ekinlarini hamkorlikda yetishtirish bo‘yicha olib borilgan dala tajribalari natijalari bayon etilgan. Tadqiqot davomida bir mavsumda bir maydonda ikki turdagi ekin – g‘o‘za va don-dukakli soya – birgalikda yetishtirildi va ularning o‘shishi, fenologik rivojlanishi, hosildorligi, tuproqning agrofizik va suv-fizik xossalariga ta‘siri o‘rganildi. Tajriba natijalariga ko‘ra, g‘o‘za va soya ekinlarini birgalikda yetishtirish orqali 1 gektar maydondan 20,9 s/ga paxta va 18,2 s/ga soya doni olishga erishildi. Bu usul yer resurslaridan samarali foydalanish, hosildorlikni oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega ekani ko‘rsatildi. Shuningdek, xorijiy (ayniqsa Xitoy) tajribasi bilan solishtirma tahlillar keltirilib, hamkor ekish texnologiyalarining afzalliklari asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: G‘o‘za-soya, intercropping, sug‘orish samaradorligi, dala tajribasi, hosildorlik, yer unumdorligi, o‘tloqi-bo‘z tuproq, suv tejash, qo‘shma ekinlar, agrotexnologiya.

Kirish: Hozirgi kunda mamlakat aholisini oziq-ovqat maxsulotlari bilan ta‘minlash, ichki bozirlarimizni sifatli va arzon qishloq xo‘jaligi maxsulotlari bilan boyitish, mamlakatning eksport salohiyatini oshirish qishloq xo‘jaligi xodimlari, dehqon va fermer xo‘jaligi rahbarlari hamda olimlarimiz oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Bebaho boyligimiz bo‘lmish sug‘oriladigan yerlardan samarali foydalanish, ularning unumdorligini hamda meliorativ holatini saqlash va muntazam ravishda yaxshilab borish, sug‘orish suvlaridan foydalanish samaradorligini oshirish soha mutaxassislarini yanada ko‘proq izlanishlar olib borishlariga turtki bo‘lmoqda.

Sug‘oriladigan yerlardan samarali foydalanishda bir mavsumda bir maydondan ikki va undan ortiq hosil yetishtirish muhim ahamiyatga egadir.

Bu borada olimlarimiz tomonidan ham bir qator ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan, ya‘ni, birdaniga bir vaqtda bitta yerning o‘zida ikki xil ekin ekib parvarishlab, ulardan yuqori va sifatli hosil olish, shu bilan birga tuproq unumdorligini saqlab qolish va muntazam oshirib borish, sug‘oriladigan maydonlarning meliorativ holatini barqarorlashtirish, qo‘shimcha ravishda oziq-ovqat maxsulotlari yetishtirish, shu yo‘l bilan paxtachilik fermer xo‘jaliklarida yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, fermer xo‘jaliklarining iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash maqsadida olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari bozor islohotlari davrida fermerlarimiz uchun katta imkoniyatlarni yaratishga xizmat qiladi.

Izlanish uslublari: Yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan masalalarni yechimini topish maqsadida biz Toshkent viloyati, O‘rta Chirchiq tumanidagi “Mamatkarim Dilshodjon” fermer xo‘jaligining o‘rta va og‘ir qumoqli o‘tloqi-bo‘z tuproqlari sharoitida birinchi marotaba

gidrogel qo'llab, don-dukkakli (soya) ekinini g'o'za bilan hamkorlikda ekib yetishtirishning tuproq unumdorligini oshirish hamda mavsumiy suv sarflariga ta'siri o'rganilib, qo'llanilgan tadbirlarning paxta hosildorligi, yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, aholini oziq-ovqat maxsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, atrof-muhitning ekologo-meliorativ holati yomonlashuvini oldini olish, qishloq xo'jaligi maxsulotlari yetishtirish ko'lamini kengaytirish, xo'jalikning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan masalalarni ilmiy yechimini topishga qaratilgan vazifalar amalga oshirildi.

Bu borada horijiy mamlakatlarda yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish borasida amalga oshirilgan ilmiy izlanishlarning natijalariga nazar tashlasak.

Xitoyda g'o'za bilan hamkor ekinlarni birgalikda ekishning bir necha usullari mavjud bo'lib, bulardan bug'doy, sholi yoki raps kabi ekinlar g'o'za bilan hamkorlikda ekiladi. Ayniqsa bu usullar Xitoyning janubiy viloyatlarida keng qo'llanilib, yuqori hosil olinmoqda. Ayrim viloyatlarda bug'doydan 30 ts/ga va 10,5 ts/ga paxta tolasi (30-31 ts/ga paxta), g'o'za raps bilan birgalikda ekilganda 11,2- 15,0 ts/ga raps urug'i, shuningdek 7,5 ts/ga paxta tolasi (22-23 ts/ga paxta) olishga erishilgan (O. Valovik 1989).

Xitoyda hamkor ekish texnologiyasi hisobiga yiliga qo'shimcha ravishda 9,78 mln. tonna don, 150 ming tonna paxta tolasi yetishtiriladi (Li Veymin 1990).

Slelland C. K. (1940) ma'lumotiga ko'ra makkajo'xori turli dukkakli ekinlar bilan birga ekilganda hosildorlik kamayadi, hosildorlikning kamayishi dukkakli ekin turiga ham bog'liq. Ammo, paxta hosili makkajo'xori va dukkakli ekinlar birgalikda o'stirilgandan keyin ekilganda yuqori bo'ladi.

Bundan kelib chiqadiki, g'o'za bilan don-dukkakli ekinlarni hamkorlikda yetishtirish qo'shimcha daromad manbai bo'libgina qolmay, balki, sug'oriladigan maydonlarning unumdorligini oshirish va meliorativ holatini yaxshilashga ham sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Xukumatimiz tomonidan ham bugungi kunda qishloq xo'jaligi maxsulotlarini ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish, ichki bozorlarimizni oziq-ovqat maxsulotlari bilan boyitish, aholi turmush darajasini yaxshilash, yer va suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, mamlakatni eksport salohiyatini oshirish borasida qator Qaror va Davlat dasturlari ishlab chiqildi.

Bizning asosiy maqsadimiz, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining "O'zbekistonda fermerlik faoliyatini yanada takomillashtirish va uni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2012 yil 22 oktyabrdagi PF-4478 – sonli Farmoni ijrosini ta'minlashga qaratilgan vazifalarga ko'ra aynan sug'oriladigan yerlarning unumdorligini oshirish, meliorativ holatini yaxshilash va o'z navbatida qo'shimcha daromad olish, xo'jalikning iqtisodiy salohiyatini yaxshilashdan iboratdir.

Olingan natijalar: G'o'za bilan birga ekib yetishtirilgan don-dukkakli ekinlar tuproqning agrofizik, suv-fizik hamda agrokimyoviy xossalriga ijobiy ta'sir ko'rsatganligini yetishtirilgan paxta hosili ko'rsatkichlaridan aniqlab olish mumkin.

Tajribamizning nazorat variantida g'o'za ko'chat qalinligi 119 mingdan to 123 ming tagachani tashkil etgan bo'lsa, g'o'za+soya birgalikda yetishtirilgan variantimizda esa yanada ko'proq, ya'ni soya bilan birga 122 ming tadan 128 ming tagacha bo'lganligi, ya'ni, 51-53 ming tup soya va 71-75 ming tup g'o'za borligi aniqlandi.

Tajribaning nazorat variantida 1 sentyabr holatiga ko'saklar soni 14,8 hamda ochilgan ko'saklar soni 4,5 donani tashkil etgan bo'lsa, g'oz'a+soya birga ekib yetishtirilgan variantimizda esa 10,2 va 4,4 donani tashkil etdi. Ya'ni, g'oz'a+soya birga ekib yetishtirilgan variantdan 0,1 va 0,1 donaga kam bo'lgan. Ushbu muddatga kelib soya o'simligining asosiy poya balandligi 108,6 sm ni, dukkaklar soni 104,7 donani tashkil etdi.

1-jadval

G'oz'a va don-dukkakli ekinlarning o'sib rivojlanishi

Variantlar	O'simlik barglari soni, dona	Asosiy poya balandligi, sm				Hosil shohlari soni, dona		Ko'sak va dukkaklar soni, dona		Hosil - dorlik, ts/ga
		1.06	1.07	1.08	1.09	1.07	1.08	1.08	1.09	
G'oz'a (naz. i/ch)	3,3	8,7	39,3	79,8	97,8	5,8	12,3	7,3	14,8	28,6
G'oz'a+	3,1	7,9	39,5	80,4	98,6	5,9	12,4	7,7	14,9	20,9
soya	2,4	11,2	48,6	89,5	108,6	9,6	17,2	91,2	104,7	18,2

Paxta hosildorligini hisob-kitoblari shuni ko'rsatadiki, nazorat variantida paxta hosildorligi o'rtacha 28,6 ts/ga ni tashkil etgan bo'lsa, g'oz'a+soya birga ekib yetishtirilgan variantda 20,9 ts/ga ni tashkil etgan. Bu esa nazorat variantiga nisbatan 7,7 ts/ga kam hosil olinganligini ko'rsatadi. Bunga sabab esa ko'chat sonini kamligi deb izoh berishimiz mumkin. Biroq, eng e'tiborli tomoni shundaki, dukkakli ekinlar g'oz'a bilan birga ekib yetishtirilganda g'oz'a hamkor ekinsiz parvarishlangan variantga nisbatan paxta hosildorligida sezilarli darajada o'zgarish bo'lsada, qo'shimcha ravishda 18,2 ts/ga soya doni yetishtirishga erishildi. Dukkakli ekinlarning doni oqsilga boyligi bilan ajralib turadi. Ushbu ekinlarning doni nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki, moy ishlab chiqarish, qandolatchilik shuningdek, chorva va parrandachilikda ham to'yimli bo'lgan oqsilga boy o'simlikdir.

1-rasm: Tajriba dalasi, g'oz+soya

2-rasm: Tajriba dalasida fenologik kuzatuv jarayoni

3-rasm: Dalaning umumiy ko'rinishi

4-rasm: G'oz+soya ekini

Tavsiyalar: Toshkent viloyati sharoitida sug'oriladigan yer va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, tuproq unumdorligini saqlab qolish va muntazam oshirib borish, paxta hosildorligini jiddiy kamaytirmagan holda, yuqori rentabellikka erishish hamda xo'jalikning iqtisodiy samaradorligini ko'tarish maqsadida, 60-12-1 g'oz ekish sxemasida 60-25*-1 sxemada (25* ikkita uya g'oz+bitta soya) g'oz+soya ekinlarini birgalikda ekib, sug'orish oldi tuproq namligi ChDNS ga nisbatan 70-75-65% tartibda 1-3-0 tizimda sug'orib yetishtirish tavsiya etiladi. Bunda vegetatsiya davri davomida sug'orish suvlaridan foydalanish samaradorligi 8,3% ga, sug'oriladigan maydonlardan foydalanish samaradorligi 28-43% ga ortishiga erishiladi.

Xulosalar: Bir gektar sug'oriladigan maydonda g'oz agrotexnikasiga asoslangan holda qo'shimcha ravishda katta miqdorda harajatlar qilmasdan ikki xil ekin yetishtirish, tuproq unumdorligi saqlab qolish va muntazam oshirib borish, tuproqning meliorativ holatini barqarorlashtirish, eng asosiysi sug'oriladigan yer va suvdan samarali foydalanish hamda qo'shimcha daromad olish maqsadida: dukkakli soya ekini g'oz bilan birga ekib yetishtirilganda g'ozadan -7,7 ts/ga kam paxta hosili olinsada, qo'shimcha ravishda 18,2 ts/ga soya doni yetishtirishga erishiladi.

G'oz+soya birga yetishtirilganda paxta hosilini yetishtirish bilan birga qo'shimcha ravishda soya donini sotish hisobiga 12,740 ming so'm shartli sof foyda olishga erishiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sarimsaqov M.M., Axmedjonov D.G'. Takroriy ekinlarning tuproq unumdorligi va paxta hosildorligiga ta'siri // Tuproq unumdorligini oshirish, g'o'za majmuidagi ekinlarni parvarishlashda manba tejovchi agrotexnologiyalarni joriy etishning ahamiyati. – Toshkent, 2012. – B. 35–39.
2. Axmedov M.T., Jabborov I.U. Qishloq xo'jaligida takroriy ekinlar agrotexnologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 148 b.
3. Juraev R.K., G'ulomov A.K. Sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishda dukkakli ekinlarning ahamiyati // Melioratsiya va irrigatsiya muammolari. – 2020. – №4(18). – B. 19–24.
4. Li Veymin. Intercropping systems in southern China: agronomic and economic impact. – Beijing: Agricultural Press, 1990. – 96 p.
5. FAO. Integrated Crop Management: Intercropping Systems. URL: <https://www.fao.org/in-action/integrated-crop-management/en/> (murojaat qilingan sana: 15.06.2025).
6. Agrouz. Soya yetishtirish texnologiyasi va agroiqtisodiy ko'rsatkichlari. URL: <https://agrouz.uz/soya-yetishtirish> (murojaat qilingan sana: 15.06.2025).
7. AgroMarket. G'o'za bilan birga ekiladigan dukkakli ekinlar – innovatsion agroyechimlar. URL: <https://www.agromarket.uz/post/intercropping-tizimi> (murojaat qilingan sana: 15.06.2025).